

PERILAKU BULLYING PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN STUDI KASUS DI TAMAN KANAK-KANAK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia
ISSN: 2148-3973

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2650150

Vitri Wahyuni^{1,*}, Rismareni Pransiska¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*viitri.wahyuni@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to photograph the bullying behavior carried out by children aged 5-6 years in TK Aisyiyah 29 Padang, so that the forms of bullying behavior can be identified and how the teacher attempts to deal with bullying problems at TK Aisyiyah 29 Padang. This study uses a qualitative approach with case study research methods. The informants chosen in this study were the teachers and principals who interacted directly with children every day. And for the subjects are childrens and teachers at TK Aisyiyah 29 Padang. Data collection techniques used are observation, interviews, field notes, and documentation. To test the data validity is done using triangulation. The results of the study showed that the number of children's behaviors did lead to bullying because the frequency was frequent, and efforts to deal with bullying by teachers at TK Aisyiyah 29 Padang improved after being given knowledge and insights on how to deal bullying problems.

Keywords: *Bullying, Early Childhood*

PENDAHULUAN

Usia 5-6 tahun merupakan masa emas bagi anak. Susanto (2017) menyatakan karakteristik anak usia dini pada usia 4-6 tahun, beberapa perkembangan akan semakin meningkat pada masa ini seperti perkembangan bahasa serta perkembangan kognitif. Pada masa ini anak mengalami perkembangan yang pesat dalam kemampuan kognitif, fisik, bahasa, sosial emosional, seni, serta nilai-nilai agama dan moral. Pada masa ini anak banyak belajar hal baru dan mulai beradaptasi dengan lingkungan baru seperti lingkungan sekolah. Oleh karena itu, anak membutuhkan perhatian, perlindungan, dan simulasi yang tepat agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat tercapai secara optimal. Terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak pada tahap ini dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan tahap selanjutnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi pada saat sekarang ini, berbagai fenomena dan masalah tengah menyelimuti dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan anak usia dini. Salah satunya masalah *bullying*. Ketika kita mengetik kata "*Bullying In School*" di kolom pencarian *Google*, kita akan menemukan sebanyak 83,2 Juta situs terkait *bullying*. Begitu maraknya kasus *bullying* hingga perilaku ini menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan di belahan dunia manapun termasuk Indonesia.

Isu *bullying* pertama kali diangkat pada tahun 1988 oleh seorang psikolog ternama yaitu Profesor Dan Olweus. *Bullying* menurut Olweus (dalam Rejeki, 2016) adalah suatu perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang dan bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan yang

dilakukan orang lain (satu atau beberapa orang) secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya.

Menurut Cakrawati (dalam Maria, 2016) *bullying* berasal dari kata “*bully*” yang artinya menggertak, atau orang yang mengganggu orang lain yang lemah. *Bullying* secara umum juga diartikan sebagai perpelocoran, penindasan, pemalakan, dan sebagainya. Kesimpulannya *bullying* adalah tindakan, sedangkan *bully* adalah pelakunya. *Bullying* dikatakan sebagai perilaku agresif yang disengaja, berulang-ulang dan terus-menerus secara psikologis, verbal dan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap seseorang yang lemah. Lebih lanjut menurut Arya (2018) *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan kedalam aksi secara fisik, psikis, verbal yang menyebabkan seseorang menderita, aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada orang yang lemah, tidak bertanggung jawab, berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang. Jadi pada dasarnya *bullying* adalah bentuk tindakan atau pikiran agresif seperti mengganggu, menyakiti, melecehkan, yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan berulang. *Bullying* dapat terjadi dimana saja, kapan saja, tidak hanya terjadi pada anak usia remaja, atau usia sekolah jenjang SMA, SMP, namun juga pada anak usia dini.

Fenomena *bullying* bukanlah hal yang baru, namun sampai saat sekarang ini masih belum maksimal penanganannya. Ada dua alasan utama yang dapat menjelaskan mengapa *bullying* menjadi penting untuk dikaji. Pertama, adanya kesadaran diri dan pengetahuan akan hak dasar manusia untuk tidak menerima perbedaan baik itu secara fisik, suku, agama, dan jenis kelamin. Kedua, adanya dampak serius yang akan dialami oleh korban maupun pelaku *bullying* itu sendiri. Bagi korban tentu akan menjadi trauma untuk datang ke sekolah, sekolah akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan, anak akan menjadi tertekan dan takut. Bagi pelaku *bullying* akan mendapatkan *labeling* yang negatif untuk anak itu sendiri, misalnya anak nakal. Dan apabila hal ini dialami oleh anak usia dini, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian Nasution (2017) menemukan adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* diantaranya adanya hubungan faktor individu, faktor keluarga, teman sebaya, sekolah, lingkungan, dan media terhadap perilaku *bullying*. Menurut Sufriani & Sari (2017) beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan *bullying* adalah yang pertama, faktor pribadi anak itu sendiri, kedua faktor keluarga, ketiga faktor lingkungan, keempat faktor sekolah, dan kelima faktor media.

Abubakar (2018) menyatakan masih banyak pihak yang menganggap bahwa pada anak usia dini sikap dan perilaku anak dapat dikontrol sehingga berpendapat bahwa perilaku *bullying* tersebut merupakan hal yang biasa dalam keseharian. Namun demikian, perilaku *bullying* merupakan suatu gangguan yang dialami oleh anak berupa *learned behaviors*. *Bullying* merupakan perilaku yang tidak baik, tidak sehat, dan secara sosial tidak dapat diterima, karena manusia tidak terlahir sebagai pengganggu dan penggertak orang yang lemah.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang, peneliti menemukan beberapa permasalahan di lapangan, seperti anak belum bisa melakukan pola pertemanan yang baik, anak masih suka pilih-pilih teman dan mengucilkan teman yang lainnya, sehingga anak yang dikucilkan menjadi sering murung, sedih, dan menangis. ketika jam istirahat sering terdengar anak yang mengolok-olok temannya sampai menangis, menggertak, hingga perlakuan fisik seperti menendang, memukul, bahkan mendorong temannya. Seterlah diamati yang menjadi korban ialah anak yang sama dan pelaku juga anak yang sama, kejadian seperti ini sebenarnya sudah teridentifikasi perilaku *bullying*.

Kemudian peneliti menemukan kurangnya perhatian dari guru dalam mengidentifikasi perilaku *bullying*. Guru belum menganggap perilaku *bullying* sebagai masalah yang serius. Sehingga upaya guru dalam menghadapi masalah *bullying* ini belum begitu terlihat. Hal itu terlihat pada saat anak mengadu kepada guru bahwa ia tidak diajak bermain oleh temannya, dan guru hanya santai dan menyuruh anak

tersebut bermain dengan teman yang lain. Karena hal yang demikian masalah *bullying* ini tidak akan tertuntaskan, bahkan dapat berkelanjutan. Memang pada usia 5-6 tahun kasus *bullying* kurang mendapat perhatian karena dianggap suatu hal yang wajar saja terjadi. Namun hal ini justru harus ditanggapi serius, mengingat dampak buruknya bagi korban maupun pelaku *bullying*. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti ingin memotret perilaku-perilaku *bullying* pada anak dan bagaimana upaya guru dalam menghadapi masalah *bullying* di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2009) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang meneliti kasus per kasus, studi kasus akan berusaha untuk memecahkan kasus yang ada (Dimiyati, 2013). Jadi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara faktual tentang perilaku-perilaku *bullying* pada anak usia 5-6 tahun dan upaya guru dalam menghadapi perilaku *bullying* di TK Aisyiyah 29 Padang.

Penelitian akan dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah majelis guru dan kepala sekolah yang berinteraksi langsung dengan anak-anak setiap harinya. Dan Subjek penelitiannya adalah anak-anak dan guru di TK Aisyiyah 29 Padang. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Maka untuk pengumpulan data digunakan observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Disini peneliti melakukan observasi partisipatif yang mana menurut Sukmadinata (2015) kelebihan menggunakan observasi partisipatif ialah individu-individu yang diamati tidak mengetahui kalau mereka sedang diobservasi sehingga situasi dan kegiatan akan berjalan lebih wajar. Observasi pada penelitian ini dilakukan kepada anak-anak dan guru-guru di TK Aisyiyah 29 Padang.

Teknik analisis data pada penelitian ini menurut Sugiyono (2017) menyatakan analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang ada dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan. Maka ada beberapa tahap dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ditemukan ketiga jenis perilaku *bullying* yang terjadi, diantaranya *bullying* fisik, *bullying* verbal, dan *bullying* psikologis. Fisik seperti mendorong, menendang, memukul, mencubit, dan merusak barang/mainan. Verbal seperti mengejek, mengolok, menteriaki, memarahi, serta mengancam/mengintimidasi. Dan psikologi seperti mengucilkan, menyendiri/murung, menangis karena ditertawakan, dan menangis karena ditakuti. Perilaku tersebut terjadi berkali-kali dan berulang setiap harinya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan tentang indikator jenis *bullying* yang pertama yaitu fisik (Apakah ada kejadian anak kuat mendorong, menendang, memukul, mencubit, merusak barang/mainan anak yang lemah? Berapa sering perilaku tersebut? Dan Apa penyebab

dari peristiwa tersebut?) menyatakan bahwa banyak sekali ditemukan anak yang melakukan perilaku-perilaku *bullying*. Menurut informan tindakan *bullying* ini dilakukan terus-menerus oleh anak yang kuat terhadap anak yang lemah. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan kejadian-kejadian di lapangan yang mengarah kepada tindak perilaku *bullying*. Seperti yang peneliti temukan pada saat observasi Gilang (B3) ditendang-tentang oleh Iqbal (B3) dan tidak hanya sekali dua kali tapi berkali-kali, Keisya (B4) yang hampir tiap hari mencubit Nadin (B4) dan sering membuat Nadin menangis, Dimas (B2) yang sering mencubit temannya yang tidak bersalah sampai temannya menangis, Afdal (B3) yang memiliki badan besar sering memukul, mendorong dan menendang temannya.

Untuk indikator yang kedua yaitu *bullying* verbal (Apakah ada terdengar anak mengejek, mengolok, meneriaki, memarahi, serta mengancam temannya? Berapa sering hal tersebut terjadi? Apa penyebab dari peristiwa tersebut?) informan menyatakan bahwa banyak sekali terdengar anak yang melakukan hal tersebut di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang. Yang sering terdengar yaitu mengolok-olok, dan meneriaki serta sesekali terdengar anak yang mengancam temannya. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan kejadian-kejadian di lapangan, seperti: Ainun (B2) diolok-olok oleh Keisya (B4) karena rambut Ainun pendek seperti rambut laki-laki. Nadin (B4) mengatakan terang-terang kalau temannya jelek. Afdal (B3) setiap bernyanyi selalu berteriak-teriak di telinga temannya sampai temannya kesakitan dan mengusap telinganya.

Dan indikator yang ketiga yaitu *bullying* psikologis (Apakah ada ditemukan anak mengejek, mengucilkan, menyendiri, terlihat murung, menangis karena ditertawakan, dan menangis karena ditakuti? Berapa sering hal tersebut terjadi? Apa penyebab dari peristiwa tersebut?) informan mengungkapkan bahwa banyak sekali anak yang teridentifikasi kepada perilaku tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan kejadian-kejadian di lapangan, seperti: Ainun (B2) yang diolok dan ditertawakan bersama oleh Keisya (B4) karena rambutnya pendek seperti laki-laki, lalu Ainun merebut jilbabnya dan berlari ke dalam kelas menangis dan menjauhi teman-temannya. Afdal (B3) menakut-nakuti teman-temannya dengan pistol mainan yang dibelinya, karena badan Afdal besar maka ia ditakuti oleh teman-temannya. Kemudian Furqon (B2) yang buang air besar dicelana yang menyebabkan Furqon dikucilkan oleh teman-temannya, dan tidak mau berteman dengan Furqon. Lalu ada Ririn (B3) yang sering menghasut teman yang lain untuk mengucilkan Khansa (B3) sehingga tidak ada yang mau dekat dengannya.

Dan untuk upaya guru dalam menghadapi masalah *bullying* pada anak di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa orang informan, dalam indikator pertama yaitu *bullying* fisik (Bagaimana solusi dari guru dalam menghadapi *bullying* jenis fisik ini?) informan mengungkapkan upaya untuk menghadapi *bullying* jenis fisik ini ialah didekati anak, ditanya dia mengapa berperilaku seperti itu, dan dinasehati baik-baik bahwa perilaku tersebut salah. Dan untuk indikator kedua yaitu *bullying* verbal (Bagaimana solusi dari guru dalam menghadapi *bullying* jenis verbal ini?) informan mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menghadapi *bullying* jenis verbal ini ialah guru memanggil anak, lalu mengajak berbicara berdua dan menanyai anak baik-baik mengapa dia melakukan hal itu. Kemudian guru mengatakan bahwa baha yang seperti itu bukan bahasa anak yang sholeh, disampaikan dengan kata-kata yang mudah dipahami anak. Kemudian untuk indikator ketiga yaitu *bullying* psikologis (Bagaimana solusi dari guru dalam menghadapi *bullying* jenis psikologis ini?) informan mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan ialah memanggil anak lalu mengajak berbicara dan menanyai anak baik-baik mengapa dia melakukan hal itu. Kemudian guru mengatakan bahwa tidak baik seperti itu, disampaikan dengan kata-kata yang mudah dipahami anak. Kemudian diminta untuk saling bermaafan dengan temannya.

Upaya-upaya yang dilakukan guru dalam menghadapi masalah *bullying* pada anak dari ketiga indikator yang telah ditanyakan kepada informan tadi, diperkuat dengan adanya temuan di lapangan tentang upaya guru dalam menghadapi tindak perilaku *bullying*, seperti: guru memanggil anak yang telah membuat temannya menangis dan setelah mengetahui kronologinya, guru meminta anak untuk bermaaf-maafan. Walaupun masih ada beberapa hal yang masih kurang, dan diharapkan untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi.

Pembahasan

Dari hasil temuan di lapangan didapatkan temuan yang menunjukkan bahwa anak-anak di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang teridentifikasi kepada tindak perilaku *bullying*. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan dari informan dan juga diperkuat dengan adanya temuan kejadian dilapangan. Untuk jenis yang pertama yaitu *bullying* fisik, ada yang mendorong, memukul, mencubit, ada juga yang dikeroyok bersama-sama, dan masih banyak lagi. Hal ini sering terjadi bahkan hampir setiap hari ada kejadian seperti itu ditemukan di sekolah, dan untuk pelaku maupun korban ialah anak yang sama, anak yang lemah ditindas oleh anak kuat. Hal ini sesuai dengan teori *bullying* menurut Profesor Olweus (dalam Rejeki (2016) *bullying* adalah suatu perilaku negatif yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan dan menyakitkan yang dilakukan oleh satu orang maupun beberapa orang secara langsung terhadap orang yang lemah dan dilakukan secara berulang.

Dan untuk jenis kedua yaitu *bullying* verbal, informan menyatakan bahwa sering sekali terdengar anak yang berkata tidak baik kepada temannya, ada yang memanggil dengan sebutan yang tidak baik, mengolok, dan masih banyak lagi. Hal ini diperkuat dengan temuan dilapangan, seperti anak yang mengolok-olok temannya setiap hari dengan panggilan yang buruk, dan anak yang terang-terangan mengatakan bahwa temannya jelek dan bau serta diiringi dengan perkataan yang tidak baik. Kemudian ada anak lemah yang diancam dengan tatapan sinis dan kata-kata yang tidak baik. Dari pernyataan informan hal itu disebabkan oleh faktor keluarga dan faktor lingkungan, karena lokasi sekolah berada di wilayah desa dan dekat dengan pasar pagi. Kata-kata yang menyerupai perkataan orang dewasa dapat didengar pada saat anak memanggil temannya, serta mengancam atau mengintimidasi temannya yang lemah. Sejalan dengan Sufriani & Sari (2017) yang menyatakan bahwa *bullying* verbal ialah *bullying* yang dilakukan dengan mengancam, melakukan panggilan dengan nada yang tidak baik, dan menyebarkan desas-desus palsu atau jahat.

Kemudian jenis yang ketiga yaitu *bullying* psikologis, sesuai dengan pernyataan informan yaitu banyak sekali ditemukan baik anak yang melakukan perilaku tersebut maupun yang menjadi korban. Hal ini diperkuat dengan temuan dilapangan seperti, anak yang mengucilkan temannya karena temannya bau dan jorok. Sehingga anak yang dikucilkan tersebut menjadi pendiam dan murung karena tidak ada yang mau berteman dengan dia. Hal ini juga tidak luput dari kelengahan orang tua terhadap kebersihan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abubakar (2018) yang menyatakan bahwa *bullying* jenis psikologis ini dapat menimbulkan dampak yang berat, seperti rasa cemas yang berlebihan, selalu merasa takut, dan depresi dini. Oleh karena itu diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk menyelamatkan anak dari dampak negatif *bullying* dalam kehidupan sehari-hari dan mencegah dampak jangka panjang yang akan dialami oleh anak nantinya.

Untuk upaya guru dalam menghadapi perilaku *bullying* di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang, informan mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk *bullying* jenis pertama yaitu fisik dengan cara didekati si anak, ditanya dia mengapa seperti itu, dan dinasehati baik-baik bahwa perilaku tersebut salah dan hampir seluruh informan menjawab seperti itu. Kedua yaitu *bullying* verbal menyatakan bahwa untuk solusi menghadapi perilaku *bullying* verbal yaitu guru memanggil anak, lalu mengajak bicara berdua dan menanyai baik-baik mengapa dia melakukan hal itu. Kemudian guru mengatakan bahwa bahasa yang seperti itu bukan bahasa anak yang sholeh, dan disampaikan dengan kata-kata yang mudah dipahami anak, dan seluruh guru menjawab seperti itu. Dan yang ketiga yaitu *bullying* psikologis menyatakan bahwa untuk solusi menghadapi perilaku *bullying* psikologis yaitu guru memanggil anak, lalu mengajak bicara berdua dan menanyai baik-baik mengapa dia melakukan hal itu. Kemudian guru mengatakan bahwa bahasa yang seperti itu bukan bahasa anak yang sholeh, dan disampaikan dengan kata-kata yang mudah dipahami anak, dan seluruh guru menjawab seperti itu.

Berdasarkan hasil observasi minggu pertama yang peneliti lakukan upaya guru dalam menghadapi perilaku *bullying* di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang dinilai masih kurang baik. Pertama, Guru seharusnya memiliki sikap tenang dalam mengadapi situasi *bullying*, namun guru tidak

terlihat tenang dalam menghadapi masalah anak, hal ini terlihat dari kepanikan guru dan mulai emosi saat mengetahui ada anak yang menangis atau mengadu karena dijahili oleh temannya. Kedua, guru mengajak anak berbicara terlebih dahulu mengenai apa yang terjadi, untuk hal ini sudah dilakukan guru terlihat mengajak anak yang bermasalah berbicara baik-baik, mengapa menangis, apa penyebabnya, dan siapa yang bersalah. Ketiga, guru mendengarkan anak tanpa menghakimi terlebih dahulu, untuk hal ini Guru sudah mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan dan pembelaan dari anak yang menangis. Keempat, dalam menganalisa setiap kejadian, Guru terlihat hanya sesekali menganalisa terlebih dahulu siapa yang salah dalam kejadian, namun lebih sering selalu menyalahkan anak yang terkenal nakal dan berbadan lebih besar dari temannya padahal belum tentu dia salah sepenuhnya. Dan kelima, dalam memberikan pengertian kepada anak dengan bahasa yang mudah dipahami anak, Guru jarang memberikan pengertian kepada anak dan lebih sering menyuruh anak salin bermaaf-maafan dan menganggap kejadian tersebut telah habis.

Berdasarkan observasi minggu kedua, upaya guru dalam menghadapi perilaku *bullying* anak sudah ada perubahan kearah yang lebih baik. Guru mulai terlihat tenang dalam menghadapi masalah anak, hal ini terlihat dari berkurangnya kepanikan guru dan mulai santai saat mengetahui ada anak yang menangis atau mengadu karena dijahili oleh temannya, guru terlihat mengajak anak yang bermasalah berbicara baik-baik, mengapa menangis, apa penyebabnya, dan siapa yang bersalah, guru juga mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan dan pembelaan dari anak yang menangis, guru selalu menganalisa terlebih dahulu siapa yang salah dalam kejadian, namun tidak lagi sering menyalahkan anak yang terkenal nakal dan berbadan lebih besar dari temannya, dan guru sudah memberikan pengertian kepada anak dengan bahasa yang mudah dipahami anak dan menyuruh anak salin bermaafan dan menganggap kejadian tersebut telah habis.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abubakar (2018) & Sucipto (2012) penanganan bullying pada anak usia dini respon pendidik terhadap seorang anak yang diduga mengalami aniaya dan pengabaian adalah sebagai berikut: (1) tetap tenang; anak akan menahan informasi, menariknya atau berhenti bicara jika merasakan reaksi kuat dari pendidik, (2) percayailah anak; anak jarang mengarang cerita tentang aniaya, (3) dengarkan tanpa menghakimi; kebanyakan anak kenal penganiayanya dan mengalami konflik perasaan dalam dirinya, (4) beritahu anak bahwa anda senang dia mau bercerita, (5) lakukan apa yang dapat anda lakukan untuk memastikan anak tidak lagi menghadapi aniaya lebih jauh setelah bercerita.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka didapatkan hasil penelitian perilaku *bullying* pada anak usia 5-6 tahun studi kasus di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang. Dari hasil observasi terhadap subjek penelitian, wawancara terhadap informan penelitian, data-data catatan lapangan, dan data-data dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa anak-anak di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang teridentifikasi melakukan perilaku *bullying*. Ada tiga jenis perilaku *bullying* yang dilakukan, yaitu *bullying* fisik (mendorong, menendang, memukul, mencubit, merusak barang/mainan), *bullying* verbal (mengejek, mengolok, menteriaki, memarahi, mengancam/mengintimidasi), dan *bullying* psikologis (mengejek, mengucilkan, menyendiri, terlihat murung, menangis karena ditertawakan, menangis karena ditakut-takuti). Perilaku-perilaku tersebut hampir setiap hari terjadi dan berdasarkan hasil penelitian pelaku selalu anak yang sama, dan yang menjadi korban juga anak yang lemah dan sama setiap harinya.

Upaya guru dalam menghadapi masalah *bullying* dari hasil obserasi terhadap subjek penelitian, wawancara terhadap informan penelitian, data-data catatan lapangan, dan data-data dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam menghadapi masalah *bullying* di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang sudah mulai membaik. Walaupun sebelumnya guru belum maksimal dalam menghadapi perilaku *bullying* pada anak, namun hari demi hari terdapat perubahan kearah yang lebih baik untuk meminimalisir perilaku-perilaku *bullying* pada anak di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 29 Padang.

REFERENSI

- Abubakar, S. R. (2018). Mencegah Lebih Efektif dari Pada Menangani (Kasus Bullying pada Anak Usia Dini). *Jurnal Smart PAUD*, 1(1), 1–7. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/smartpaud/article/download/3514/2654>
- Arya, L. (2018). *Melawan Bullying Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah*. Mojokerto: Sepilar.
- Dimiyati, J. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maria, I., & Novianti, R. (2016). Pengaruh Pola Asuh dan Bullying terhadap Harga Diri (Self Esteem) pada Anak Kelompok B TK di Kota Pekanbaru Tahun 2016. *Educhild: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 5(2), 106–114. Retrieved from <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPSBE/article/download/4161/4018>
- Moleong, L. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Nasution, F. S. (2017). Perilaku Bullying dan Sosial Anak Usia Dini. In *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. (Vol. 1, pp. 550–554)*. Medan: Universitas Negeri Medan. Retrieved from <http://semnastafis.unimed.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/17.-FADHILAH.pdf>
- Rejeki, S. (2016). Pendidikan Psikologi Anak "Anti Bullying" pada Guru-Guru PAUD. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 16(2), 235. <https://doi.org/10.21580/dms.2016.162.1091>
- Sucipto, S. (2012). Bullying dan Upaya Meminimalisakannya. *PSIKOPEDAGOGIA*, 1(1). Retrieved from http://journal.uad.ac.id/index.php/PSIKOPEDAGOGIA/article/download/2566/pdf_2
- Sufriani, S., & Sari, E. P. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Bullying pada Anak Usia Sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. *Idea Nursing Journal*, VIII(3). Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/INJ/article/download/9678/7951>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Deskriptif, Eksplanasi, Prediksi, Inovasi, dan Juga Dasar-dasar Teoritis bagi Pengembangan Pendidikan)*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Susanto, A. (2017). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Bina Aksara.